

a penado Pavão

opinião como direito

O VENTRÍLOQUO E O MONTE

novembro 11, 2025 por a pena do pavão, publicado em crônicas, poesia

Ano 13 – vol. 11 – n. 102/2025

Tempos tempestuosos. Sombrios mesmo. É o que se pode dizer do cenário do Brasil, particularmente quando testemunhamos as idiosincrasias expostas pelos gestos de arrogância humana, biombo da falta de sabedoria ou do excesso de prepotência.

Desfilam em cortejo a arrogância de mãos dadas com a superficialidade, abraçadas com a vaidade intelectual em cortejo com a doutrinação se passando por sabedoria.

De tudo um pouco se colhe, renovando a parábola do joio e do trigo, servindo à imaginação a construção de um cenário, posto que pobre possa parecer, ao menos margeia o sentimento que invade a reflexão.

Havia, no alto de um monte de pedra e vaidade, um homem que acreditava falar por si mesmo. Vestia toga negra, empunhava gestos largos e lançava palavras graves ao vento — palavras que soavam como sentenças, mas que, na verdade, eram ecos. Era um ventríloquo. E o monte, seu boneco.

Do alto, o homem acreditava mover as bocas da planície: os que lá embaixo o escutavam viam nele um oráculo de sabedoria. Mas as palavras não nasciam de sua mente; vinham de um outro — invisível, porém presente — que lhe soprava ao ouvido o script da arrogância e da obediência. O povo, encantado pela toga, confundia a voz do monte com a voz do justo. A cada frase, um silêncio reverente; a cada pausa, uma reverência servil.

Certo dia, um jovem aprendiz — desses que ainda não perderam o gosto pela dúvida — aproximou-se e perguntou: — Mestre, o que é verdade?

O ventríloquo sorriu com desdém e respondeu: — Verdade é aquilo que eu digo.

O monte estremeceu. Pela primeira vez, percebeu-se falado por quem nada sabia. E num rugido que misturava raiva e cansaço, devolveu ao homem a sua própria voz: — Não és sábio, és apenas eco!

O som reverberou pelos vales, e o ventríloquo sentiu a própria boca se calar. A toga, pesada como consciência, caiu-lhe dos ombros. E ali, despido da fantasia de grandeza, percebeu que não valia metade do que imaginava.

Enquanto descia o monte, ouviu o murmúrio do vento, agora livre de ecos:

“Os sábios duvidam de si; os arrogantes duvidam do mundo.”

E o boneco de pedra, que outrora repetia o nada, descansou enfim em silêncio — o silêncio das vozes que se libertam do ventríloquismo alheio.

COMPARTILHE ISSO:

Personalizar botões

CURTIR ISSO:

Carregando...

RELACIONADO

SUA EXCELÊNCIA, O POVO
novembro 7, 2019
Em "Opinião"

A DESORDEM
março 27, 2025
Em "Crônicas"

A ESBÓRNIA DE DEPUTADOS NO CATAR
agosto 7, 2022
Em "Opinião"

com a tag [literatura](#)

[editar](#)

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Professor Titular do Curso de Direito da Universidade Federal do Maranhão. Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor de Direito Constitucional do Curso de Direito da UFMA Membro da Associação de Ciência Política do Estado de Nova York (NYSOSA), New York State Political Science Association Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE Pesquisador junto a CAPES-CNPQ - Grupo de Estudos de Direito Constitucional Contemporâneo **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR

40 ANOS DEPOIS

DEIXE UMA RESPOSTA

CATEGORIAS

Crônicas

Ensaios

Jurídico

Opinião

Poesia

Política

RECENTES

O VENTRÍLOQUO E O MONTE

40 ANOS DEPOIS

CORAÇÕES PARTIDOS

O FETICHE PELA DELIQUÊNCIA: QUANDO O CRIME SE TRAVESTE DE OPRIMIDO

PRINCÍPIOS INÚTEIS? A DECISÃO DO STF SOBRE NEPOTISMO, O ART. 37 E O TEATRO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

EDIÇÕES

Selecionar o mês ▾

COMENTÁRIOS

MARGARETH G PEDERZIN...
em **ACUSAR E VITIMIZAR**
Maria em **A FACULDADE DE DIREITO**
A PENA DO PAVÃO em **SEMIPRESIDENCIALISMO NA VITRIN...**
CARLOS AUGUSTO FURTA...
em **SEMIPRESIDENCIALISMO NA VITRIN...**
LIVROS PROIBIDOS... em **"INDEX LIBRORUM PROHIBIT...**